

Andador de baixo custo para auxílio à mobilidade de animais com deficiência física

Carolina Beatriz Pereira Silva
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0003-4038-7804

João Victor Oliveira Mendes
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0003-0209-5544

Isabela de Carvalho Favareto
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0003-4034-8450

Eduardo Lázaro Martins Naves
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0003-4175-723X

Abstract—Brazil is one of the countries that stands out for the amount of domestic animals that it owns, about 50% of its population lodges one of them. Among this statistic the spotlight is the dogs, which are fundamental in the caregiver's life. However, caution must be exercised as to the difficulties with which these animals are subjected, such as motor paralysis. One way to alleviate some complications that characterize this clinical case and consequently improve the quality of life of the dogs is the use of adapted walkers. This project aims to develop this assistive technology device, using low cost material, such as PVC (Polyvinyl Chloride).

Keywords—domestic animals, motor paralysis, adapted walker, PVC.

I. INTRODUÇÃO

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2016, as famílias brasileiras cuidaram de 52 milhões de cães, ou seja, aproximadamente 45% dos domicílios possuíam pelo menos um animal doméstico.

Uma série de problemas pode ocorrer na vida desses animais, dentre eles, as lesões na coluna vertebral e medula espinhal são umas das enfermidades mais comuns e podem ocasionar paralisia motora.

Essas lesões podem ter diversas origens, como os comuns acidentes de trânsito, mas também há o destaque dado a Doença do Disco Intervertebral (DDVI) [1]. Ela ocorre devido ao desgaste do disco intervertebral, acarretando na compressão da medula espinhal, e acomete principalmente raças de cães de pequeno porte, tais como Basset Hound, Beagle, Wes Corgi, Shih Tzu e Dachshund [1, 2].

Animais que apresentam esse quadro clínico necessitam de cuidados especiais, já que algumas das complicações comuns que caracterizam essa situação são a formação de úlceras, dependência do cuidador para locomoção e perda do controle voluntário da micção e defecação. Em soma, alguns animais podem desenvolver depressão, atrofia muscular, sobrepeso devido à falta de exercícios físicos regulares e dores localizadas [3].

Entretanto, a mudança na rotina dos animais com dificuldades motoras não precisa ser radicalmente alterada. É possível mantê-los com uma vida feliz e saudável por meio de cuidados adequados de adaptação e reabilitação [4]. O uso de andadores é uma das formas de manter a qualidade de vida dos animais, já que eles possibilitam maior mobilidade e auxiliam em diversos tratamentos fisioterapêuticos. Os maiores obstáculos da implementação deste aparelho na

rotina dos animais são seu custo elevado e a utilização de materiais pesados na construção, como um modelo da empresa Best Friend Mobility [5], que custa em média US\$ 250,00. Existem outros modelos de outras marcas como Walkin' Wheels [6] e Newlife Mobility [7], disponíveis em várias lojas online e em variados tamanhos, porém todos apresentam o mesmo custo elevado.

A proposta desse projeto é a criação de um andador feito com material leve e de baixo custo, como o PVC. O diferencial do protótipo proposto para os modelos andadores adaptados presentes no mercado está no seu custo, possibilidade de uso em ambientes com água, e facilidade de aquisição de componentes para sua construção, já que a maioria dos produtos já existentes provém do exterior. Além do bem-estar físico do animal, a cadeira de rodas proposta neste projeto gera um maior impacto na sociedade por sua disseminação facilitada em comparação aos produtos já existentes, pois permite ao indivíduo a possibilidade de construir o seu próprio protótipo, tornando-o mais barato.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Protótipo de Andador

Os materiais utilizados para a confecção do andador – e seus respectivos custos – foram apresentados na Tabela 1.

Para os canos de PVC, o diâmetro indicado (25mm) é adequado para animais de pequeno a médio porte, com pesagem média de 10kgs.

Os tampões de PVC são peças importantes para que não haja atrito entre o material e a pele do animal. Assim como as arruelas, as porcas de pressão são peças necessárias para gerar maior estabilidade e segurança a estrutura do aparelho.

Ainda, a faixa de nylon deve ser moldada e costurada para se adequar ao corpo do animal. Já a faixa de velcro é utilizada para fixação do dispositivo no animal.

O eixo com rosca é uma peça utilizada na fixação da rodinha, e a cola para tubos e conexões foi utilizada para fixar todas as partes do aparelho.

TABELA I. MATERIAIS UTILIZADOS E SEUS RESPECTIVOS PREÇOS

Materiais	Custo em reais (R\$)
Canos de PVC de 25mm (Fortlev)	5,00
2 Cotovelos de 90°	1,40
2 Cotovelos de 45°	2,00

Materiais	Custo em reais (R\$)
4 Ts de PVC (25mm, Fortlev)	4,00
4 Tampões de PVC (25mm, Fortlev)	3,60
2 rodinhas de carrinho de feira	10,00
4 Arruelas	0,40
2 Porcas de pressão	0,30
1 Faixa de tecido (Nylon)	4,00
1 Faixa de velcro autoadesivo	10,00
1 Eixo com rosca	4,00
1 Fita de cetim	2,00
2 Reguladores de plástico	2,00
1 Cola para tubos e conexões (Krona)	5,00
	51,70

Para a confecção apropriada do andador, é necessário obter as medidas das distâncias adequadas de acordo com o porte de cada animal. Elas são indicadas na Fig. 1 e Fig. 2 a seguir, de acordo com as legendas:

A- Medida entre a pata dianteira e os quadris;

B- Medida da altura do animal - referencial no chão, até o ombro;

C- Medida entre ombros.

Fig. 1. Vista lateral

Fig. 2. Vista frontal

O tópico de medida “C”, mostrada na Figura 2, é indicado pois os músculos na região dos quadris de animais com deficiência motora tendem a se atrofiar, enquanto os músculos da região dos ombros permanecem inalterados. Para garantir a saúde do animal, levando também em consideração a obtenção adequada das medidas, é importante ter precaução quanto à quantidade de tempo em que o animal utilizará o dispositivo, razão pela qual a opinião de um veterinário deve ser adotada, já que cada animal possui uma singela anatomia e peculiaridades.

B. Facebook

Levando em consideração a grande influência das redes sociais na sociedade, foi criada uma página no Facebook, denominada “PITUXA”, para divulgação do projeto e disponibilização de um vídeo tutorial para confecção do andador adaptado.

III. RESULTADOS

Para montagem da cadeira de rodas utilizou-se 2 cortes de cano de PVC com a medida “A”, 2 cortes de cano de PVC com a medida “C” e 2 cortes de cano de PVC com a medida “B”.

A ligação desses cortes de cano de PVC e das outras estruturas foi esquematizada no passo a passo localizado na Fig. 5 e Fig. 6, presentes no Anexo.

O resultado final do protótipo consta na Fig. 3 e Fig. 4 a seguir:

Fig. 3. Detalhes do apoio do andador

Fig. 4. Vista frontal do andador

IV. DISCUSSÃO

A montagem do protótipo requer atenção a alguns detalhes. As conexões utilizadas devem ser conectadas aos cortes A B e C de cano de PVC por meio de outro corte de cano de PVC, com tamanho suficiente para unir os itens em questão. Para melhor aderência, as extremidades dos canos que serão interligadas devem ser lixadas, para que então a cola própria para PVC seja aplicada.

Detalhando o passo a passo presente no Anexo, o índice A requer a união de um cap com um furo equivalente ao diâmetro da barra roscada e um conector T. Eles são fixados em uma das extremidades da barra roscada, em seguida uma arruela, uma rodinha, mais uma arruela e uma porca são inseridas. Esse procedimento será repetido na outra extremidade da barra roscada, e no centro dela, interligando os conectores T, será inserido um corte de cano PVC com a medida "C". No índice B é representado o resultado do índice anterior.

Já no índice C, são conectados dois cortes de cano PVC com a medida "B" nos conectores T já existentes do índice A. No índice D são adicionados outros dois conectores T nos topos dos cortes de cano PVC, defasados em 90° em relação aos conectores anteriores. O resultado obtido consta no índice E.

No índice F é construído o apoio traseiro do andador adaptado. A estrutura montada consiste na união de um Joelho de 45°, seguido de um Joelho de 90°, em seguida é utilizado um corte de cano de PVC com medida "C", mais um Joelho de 45° e por fim, um Joelho de 90°. Essa parte será adicionada aos conectores T inseridos no índice D. O resultado obtido consta no índice G.

Por fim, no índice H, são utilizados dois cortes de cano PVC com medida "A", inseridos nos conectores T provenientes do índice D. Nas extremidades dos cortes de canos PVC, são adicionados os dois caps restantes.

Para apoio do animal foram utilizadas 3 faixas de nylon, em vermelho, e um envoltório de velcro fêmea, representados na Fig. 4. Para fixação no protótipo será utilizada uma faixa de velcro macho, que será colocada superiormente nas costas do animal e fixada no envoltório de velcro fêmea das laterais do aparelho; e outra faixa de velcro macho que será colocada frontalmente no animal, na altura dos ombros, e também fixada no envoltório presente nas laterais.

Além disso, para maior conforto do animal, foram criados dois apoios para as patas traseiras, fixados na parte posterior do andador, confeccionados com fita de cetim e reguladores de plástico.

Na realização deste protótipo foram utilizadas as medidas de um cachorro voluntário, fêmea, da raça *pinscher*. Após a montagem, foi realizada a entrega do andador adaptado. Observou-se que o seu tamanho ficou adequado ao tamanho do corpo do animal e também foi notado que a *pinscher* voluntária demonstrou receio em seu primeiro contato com a novidade, logo ela necessitará de um período de adaptação até conseguir obter um aproveitamento satisfatório com o aparelho.

Em suma, foi observado que o cachorro escolhido como voluntário ainda possuía alguma mobilidade nas patas traseiras, o que demonstrou outros dois aspectos positivos

deste andador adaptado: ele age como uma ferramenta de fisioterapia e auxilia na prevenção da hipertrofia dos músculos da região paralisada do corpo do animal.

V. CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o diferencial do protótipo desenvolvido neste projeto consiste em suas vantagens. Dentre elas, pode-se citar seu baixo custo de produção, visto que o valor total aproximado do andador foi de 51 reais e 70 centavos reais, devido a escolha do PVC como matéria-prima. A possibilidade de sua utilização em ambientes com água, já que diferente de outros materiais utilizados em andadores adaptados, como o alumínio, o PVC não sofre oxidação, o que aumenta a durabilidade do protótipo e não causa irritações a derme do animal. Além disso, sua montagem prática, facilitada por meio da disponibilidade do passo a passo presente no Anexo, e os benefícios gerados para os animais, como por exemplo, a utilização do andador adaptado como artifício fisioterapêutico.

O alcance das redes sociais também foi percebido, devido à visualização que a página no Facebook obteve em seu primeiro mês de criação, cerca de 500 curtidas.

VI. TRABALHOS FUTUROS

Para trabalhos futuros prevê-se o estudo de força aplicada sobre a estrutura de PVC desenvolvida para este andador, com o intuito de comparar a matéria-prima utilizada com outros materiais existentes no mercado, como aço e alumínio, a fim de realizar aprimoramentos na sustentação e na durabilidade do protótipo em questão.

Além disso, pretende-se realizar o estudo da adaptação dos animais ao uso deste tipo de andador, disseminar sua utilização como um aparelho voltado para área de reabilitação física e investir na divulgação deste projeto para que ele sirva de inspiração para o desenvolvimento de mais tecnologias assistivas voltadas para os animais.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos ao orientador Eduardo Lázaro Naves, pelas recomendações oferecidas durante o desenvolvimento do artigo; à discente Luiza Aoki Alberto, pela colaboração com opiniões sobre a execução do projeto e materiais; e à costureira Maria das Neves da Silva.

REFERÊNCIAS

- [1] BRISSON, B. A. Intervertebral disc disease in dogs. *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice*, V. 40, n.5, p 941-1230. 2010. ANIMAL WELLNESS. Caring for a paraplegic canine. Disponível em: < <http://animalwellnessmaganize.com/caring-for-a-paraplegic-canine/>> Acesso em: 02 de maio de 2019.
- [2] CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA. Padrão oficial da raça Dachshund. 2015. Disponível em: <<http://www.cbkc.org/padroes/pdf/grupo4/dachshund.pdf>>. Acesso em: 02 de maio de 2019. ALMEIDA, T.Z.N. Doença do disco intervertebral em cães: estudo epidemiológico de 124 casos em regiões toracolombar e cervical. 2013. 64f. Dissertação (Monografia em Medicina Veterinária) – Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba. 2012.
- [3] ANIMAL WELLNESS. Caring for a paraplegic canine. Disponível em: < <http://animalwellnessmaganize.com/caring-for-a-paraplegic-canine/>> Acesso em: 02 de maio de 2019.
- [4] FOWLER, E. B. Design, analysis, and development of cost effective canine wheelchairs. 2008. F155. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – J. B. Speed School of Engineering for the Professional Degree. University of Louisville. Louisville. 2008. ALMEIDA, T.Z.N. Doença do disco intervertebral em cães: estudo epidemiológico

de 124 casos em regiões toracolombar e cervical. 2013. 64f. Dissertação (Monografia em Medicina Veterinária) – Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba. 2012.

- [5] Best Friend Mobility Dog Wheelchairs. Disponível em <<https://bestfriendmobility.net>>. Acesso em: 12 de julho de 2019.
- [6] Walkin' Wheels | Dog Wheelchairs. Disponível em <<https://bestfriendmobility.net>>. Acesso em: 12 de julho de 2019.
- [7] newlifemobility. Disponível em <<https://www.newlifemobility.co.uk>>. Acesso em: 12 de julho de 2019.

[8] ALMEIDA, T.Z.N. Doença do disco intervertebral em cães: estudo epidemiológico de 124 casos em regiões toracolombar e cervical. 2013. 64f. Dissertação (Monografia em Medicina Veterinária) – Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba. 2012.

[9] DESIGN DE UM EQUIPAMENTO PARA AUXÍLIO NA MOBILIDADE DE CÃES PARAPLÉGICOS. Disponível em <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/169296>>. Acesso em: 01 de maio de 2019.

ANEXO

Fig 5. Etapas da confecção

Fig 6. Etapas da confecção

